

***Achranoxia semiflava* (Kraatz, 1883) (Coleoptera: Scarabaeidae)
в Европе: первые находки в Восточном Предкавказье
представителя рода, считавшегося эндемичным
для Средней Азии***

А.А. Гусаков¹, Е.В. Ильина²

¹Зоологический музей Московского государственного университета
им. М.В.Ломоносова

125009 Россия, Москва, ул. Большая Никитская, д. 2

Zoological Museum of the Moscow Lomonosov State University

Bol'shaya Nikitskaya str. 2, Moscow 125009 Russia

e-mail: gusakov@zmmu.msu.ru

²ФГБУ Заповедник «Дагестанский»; Прикаспийский институт биологических
ресурсов Дагестанского Федерального Исследовательского Центра
Российской Академии Наук

367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 120

367023, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомеда Гаджиева, д. 45

Caspian Institute of Biological Resources, Russian Academy of Sciences

Dagestan Nature Reserve; Gagarina str., 120, Republic of Dagestan, Makhachkala
367010 Russia

Magomed Gadzhiev str., 45, Republic of Dagestan, Makhachkala 367023 Russia

e-mail: carabus@list.ru

Ключевые слова: Coleoptera, Scarabaeidae, Melolonthinae, Melolonthini,
Achranoxia, новые находки, фаунистика, Средняя Азия, Европа.

Key words: Coleoptera, Scarabaeidae, Melolonthinae, Melolonthini, *Achranoxia*,
new records, faunistics, Middle Asia, Europe.

Резюме: Крупный хрущ *Achranoxia semiflava* (Kr.) впервые отмечен для
Европы (Россия: Северный Дагестан); род *Achranoxia* ранее был известен
только из Средней Азии.

Abstract: A large beetle *Achranoxia semiflava* (Kr.) is reported from Europe
(Russia: North Dagestan) for the first time; the genus *Achranoxia* was previously
known only from Middle Asia.

[Gusakov A.A.¹, Ilyina E.V.² *Achranoxia semiflava* (Kraatz, 1883) (Coleoptera,
Scarabaeidae) in Europe: the first finds in the Eastern Ciscaucasia of a representative
of the genus considered endemic to Central Asia]

*Работа выполнена в рамках научного проекта государственного задания
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
№ 121032300105-0.

Небольшой род крупных хрущей *Achranoxia* Kraatz, 1888 до сих пор считался эндемичным для фауны Средней Азии (Медведев, 1951: 69; Крыжановский, 1965: 138; Николаев, 1987: 142). Виды рода известны из песков Южного Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Таджикистана (Николаев, 1987; Bezděk, 2016). В 2019-2020 годах несколько экземпляров *Achranoxia semiflava* (Kraatz, 1883) были собраны нами прилетевшими на свет в песках на севере Дагестана, в двух местах. Собранные жуки (четыре самца и самка) были тщательно сравнены с экземплярами этого вида из Казахстана, Туркмении и Узбекистана. Никаких значимых морфологических различий между ними обнаружено не было. Весь перечисленный ниже материал хранится в Зоологическом музее МГУ.

Achranoxia semiflava (Kraatz, 1883)

Рис. 1-6

Anoxia semiflava Kraatz, 1883: 355, 357 («Tekke-Turcmenien»). Другие ссылки опущены.

Материал. Россия: Дагестан: 2 ♂, Ногайская степь, около 13 км южнее с. Червлённые Буруны, пески Карагайлы-Кум, урочище Сосновая падина (Сосновка), ~ 44°02'45" N, 45°38'50" E, на свет, 6.08.2019 (Е.В. Ильина); 2 ♂, 1 ♀, около 50 км севернее г. Кочубей, пески на левобережье р. Кума, 44°49'50" N, 46°33'25" E, в сумерках на свет, 11.07.2020 (А.А. Гусаков).

Сравнительный материал. Казахстан: 1 ♂, Аулие-Ата, 15.06.1919 / коллекция Н.И. Фурсова; 1 ♂, правобережье р. Или, 40 км северо-западнее Капчагая, 3.07.2007 (Г.В. Николаев) / определён Г.В. Николаевым как «*Achranoxia transaralica* Sem. & Medv.». Туркмения: 1 ♂, «Kuschik | Transcasp.» / коллекция Н.И. Фурсова. Узбекистан: 2 ♂, «с/х Нура-Тау | Изза-Кудук», 5-16.08.1947 / коллекция М.К. Тихонравова; 1 ♂, Нурата, 22.08.1947 / коллекция Н.И. Фурсова; 3 ♂, 1 ♀, 25 км юго-восточнее Бухары, на свет, 10.06.1995 (А.А. Клименко).

Замечания. Вид описан Густавом Крацем (Kraatz, 1883) в составе рода *Anoxia* Laporte, 1832 по одному экземпляру, происходящему из Туркмении. В «Фауне СССР» С.И. Медведев (1951: 188 - *Ochranoxia*) фактически характеризует его как

эндемика Туркмении, обитающего «в западных и южных Каракумах... на юг до Кушки». Очень сжато описан ареал *A. semiflava* в монографии Г.В. Николаева (1987: 144 - «широко распространен в Каракумах»). Однако, в той же публикации отмечено, между прочим, что близкие виды рода, описанные с юга Казахстана, могут являться «лишь формой» и «подвидом» *A. semiflava*. Имеющиеся у нас два экземпляра из Казахстана мы относим именно к *A. semiflava*. Старое, надолго забытое указание о нахождении вида в «Бухаре» (Reitter, 1902: 279 - «Buchara», как *Ochranoxia*) подтверждается нами после просмотра экземпляров, происходящих с территории Узбекистана, в частности, из сборов А.А. Клименко (см. «Сравнительный материал»).

Итак, *A. semiflava* встречается не только в Каракумах и, вопреки последним публикациям (Bezděk, 2016: 226), не является эндемиком Туркмении, как не является эндемичным для Средней Азии и род *Achranoxia* в целом. Ареал *A. semiflava* охватывает не только пустынные и полупустынные районы трёх республик Средней Азии (Туркмении, Узбекистана, юга Казахстана), но, как показали наши сборы в Восточном Предкавказье, также распространяется и на пески юго-востока Европы.

Благодарности. Пользуясь случаем, благодарим коллег-энтомологов: В.Ю. Савицкого за совместные поездки по Дагестану, К.В. Макарова и М.А. Лазарева за помощь в подготовке иллюстраций.

ЛИТЕРАТУРА

- Крыжановский О. Л. 1965. Состав и происхождение наземной фауны Средней Азии. Москва-Ленинград: Издательство «Наука». 419 с.
- Медведев С.И. 1951. Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Melolonthinae, часть 1 (хрущи). - Фауна СССР. Новая серия № 46. Жесткокрылые. Том X. Выпуск 1. Москва-Ленинград: Издательство АН СССР. 513 с.
- Николаев Г.В. 1987. Пластинчатоусые жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) Казахстана и Средней Азии. Алма-Ата: Издательство «Наука» Казахской ССР. 232 с.
- Bezděk A. 2016. Tribe Melolonthini Leach, 1819. - Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 3. Leiden, Boston: Brill: 226-236.
- Kraatz G. 1883. [new taxa]. In: Heyden L., Kraatz G. Käfer aus Tekke-Turmenien. - Deutsche Entomologische Zeitschrift. XXVII. Heft II: 354-360.
- Reitter E. 1902. Bestimmungs-Tabelle der Melolonthidae aus der europäischen

Fauna und den angrenzenden Ländern, enthaltend die Gruppen der Pachydemini, Sericini und Melolonthini. - Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn. XL. Band. [1901]: 93-303.

Рис. 1-3. *Achranoxia semiflava* (Kraatz, 1883), самец (Россия, Дагестан, севернее г. Кочубей, 44°49'50" N, 46°33'25" E), общий вид: 1 - сверху; 2 - сбоку; 3 - снизу.

Автор снимков: К.В. Макаров.

Рис. 4-6. *Achranoxia semiflava* (Kraatz, 1883), самка (Россия, Дагестан, севернее г. Кочубей, 44°49'50" N, 46°33'25" E), общий вид: 4 - сверху; 5 - сбоку; 6 - снизу.
Автор снимков: К.В. Макаров.

Поступила / Received: 10.11.2022
Принята / Accepted: 15.12.2022